

1. Međunarodni transdisciplinarni simpozij

BIOETIKA I APORIJE PSIHE

Zagreb, 23.–25. studenoga 2017.

Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku

(Ivana Lučića 1a, Zagreb)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

(Ivana Lučića 3, Zagreb)

1st International Transdisciplinary Symposium

BIOETHICS AND APORIA OF PSYCHE

Zagreb, November 23–25, 2017

Centre of Excellence for Integrative Bioethics

(Ivana Lučića 1a, Zagreb)

Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb

(Ivana Lučića 3, Zagreb)

BUGA BOSANAC; PETAR GABRIĆ; IVA KUŽINA; MIJA VANDEK

Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska /

Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia

VAŽNOST LINGVISTIČKIH ISTRAŽIVANJA LEKSIČKO-SEMANTIČKE OBRADE U SHIZOFRENIJI

Shizofrenija je psihički poremećaj koji pogađa oko 1 % ljudske populacije. Od početka istraživanja početkom 20. stoljeća, uz deluzije i halucinacije kao često navođene simptome, ističe se i nekoherentan govor pun nejasno povezanih asocijacija koji se povezuje s formalnim poremećajem mišljenja. Iz tog su razloga jezična testiranja od početaka istraživanja imala znatnu ulogu. Lingvistička su se istraživanja u shizofreniji vršila na razini riječi, rečenice i diskursa, a najčešće su služila u interpretaciji leksičko-semantičke obrade s ciljem razjašnjenja vidljivih komunikacijskih poteškoća. Unatoč opstojnosti lingvističkih istraživanja njihova je primjena u kliničkoj dijagnostici skromna, no s izrazitim potencijalom. U izlaganju ćemo se osvrnuti i na nužnost interdisciplinarnosti te ukratko predstaviti istraživanja lingvističkog laboratorija Odsjeka za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. S obzirom na filozofski karakter Simpozija tematizirat će se i shizofrenija kao specifično ljudski fenomen.

IMPORTANCE OF LINGUISTIC RESEARCH ON LEXIC AND SEMANTIC PROCESSING IN SCHIZOPHRENIA

Schizophrenia is a mental disorder that afflicts around 1% of the human population. Along with delusions and hallucinations as the frequently cited symptoms since the beginnings of the research in the early 20th century, there is also emphasized the incoherent speech full of vaguely related associations which is linked to the formal thought disorder. Therefore, language testing had a significant role early on. Linguistic research in schizophrenia was conducted on the level of words, sentences, and discourse. It mainly served in the interpretations of the lexical semantic processing with the goal of clarifying the apparent communication difficulties. Despite the survival of linguistic research, its application in clinical diagnostics is modest but it has great potential. In the presentation, we will also touch upon the necessity of interdisciplinarity, and briefly present the research of the linguistic laboratory of the Department of Linguistic at the Faculty of Humanities and Social Sciences at the University of Zagreb. Considering the philosophical character of the symposium, schizophrenia will also be thematised as a specifically human phenomenon.

IZDAVAČ / PUBLISHER

Hrvatsko bioetičko društvo / Croatian Bioethics Society

ZA IZDAVAČA / FOR PUBLISHER

Hrvoje Jurić

UREDNICI / EDITORS

Luka Janeš, Lidija Knorr, Luka Perušić

PRIJEVODI I KOREKTURA / TRANSLATIONS AND PROOFREADING

Josip Janeš, Hrvoje Jurić, Lidija Knorr, Luka Perušić

DIZAJN NASLOVNICE / COVER DESIGN

Luka Perušić

PRIJELOM TEKSTA / LAYOUT

Stjepan Ocvirk, Zagreb

TISAK / PRINT

GRAFOMARK, Zagreb

NAKLADA / VOLUME

200

ISBN 978-953-55926-1-9